

**AXBOROT-PSIXOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA’MINLASHNING VAZIFALARI,
ASOSIY YO’NALISHLARI VA USULLARI****Yuldasheva Nilufarxon Sherqo‘zi qizi****Psixologiya fanlari falsafa doktori, (PhD)****“Renessans ta’lim universiteti” katta o‘qituvchisi.****Nurulloev Toxir Nutfulloevich****“Renessans ta’lim universiteti”****Amaliy psixologiya yo‘nalishi 4 – bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19091160>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot-psixologik xavfsizlikni ta’minlashning vazifalari, asosiy yo‘nalishlari va usullari yoritilgan. Shaxs, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi manfaatlarini himoya qilish, axborot-psixologik tahdidlarga qarshi kurashish mexanizmlari hamda ularning siyosiy, huquqiy, ma’naviy-ma’rifiy, tashkiliy-texnik va ijtimoiy-iqtisodiy aspektlari tahlil qilingan. O‘zbekistonda axborot xavfsizligini ta’minlash, milliy manfaatlarini himoya qilish va jamiyatning axborot-psixologik barqarorligini ta’minlash bo‘yicha davlat siyosati va amaliy chora-tadbirlar ham tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot-psixologik xavfsizlik, axborot xavfsizligi, axborot tahdidlari, milliy manfaatlar, jamiyat xavfsizligi, psixologik himoya, ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik fikri, mafkura, psixologik barqarorlik, axborot ta’siri, axborot siyosati, milliy g‘oya.

Shaxs, jamiyat va davlat axborot-psixologik xavfsizligini ta’minlash, axborot sohasida milliy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vazifalar.

Shaxs, jamiyat va davlatning axborot-psixologik xavfsizligi tahdidlariga qarshi usullari va faoliyatining asosiy yo‘nalishlari: siyosiy, huquqiy, ma’naviy-ma’rifiy, tashkiliy-texnik, ijtimoiy-iqtisodiy, tahliliy-tadqiqot.

Shaxs, jamiyat, davlatning axborot-psixologik xavfsizligini ta’minlashning siyosiy-huquqiy aspektlari. Davlat jamiyatning axborot-psixologik xavfsizligini ta’minlovchi kafolatdir. Davlat tomonidan ochiq axborot tizimlarda shaxs, jamiyat va davlatning axborot-psixologik manfaatlarini himoyasini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilishi, bu jarayonning asosiy yo‘nalishlari, tadbir etish mexanizmlari.

Iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy rivojlanish sharoitida ochiq axborot tizimlarida jamiyatning axborot-psixologik xavfsizligi muhimligini ortishi. Jamiyatni boshqarishning asosiy usullari: siyosiy-huquqiy, tashkiliy-iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik, shuningdek informatsion boshqarish. Hukumat va unga bo‘lgan ishonch jamiyat va davlatning axborot-psixologik xavfsizligi rivojlanishi asosi sifatida.

Konstitutsion tizimning himoyasi, jamiyat ma’naviyatining mustahkamligi, fuqarolar salomatligi - axborot-psixologik xavfsizlikning asosiy sharti. Axborot olish uchun kafolatlar. Shaxsning ruhiyatiga destruktiv ta’sir o‘tkazuvchi, unga zarar ko‘rsatuvchi axborotlardan ijtimoiy guruh, jamiyat, shuningdek millatlar orasida nizo keltirib chiqaruvchi milliy, irqiy, diniy ziddiyatli, urushga chorlovchi, tajovuzkorlikni targ‘ibot qiluvchi, pornografiyani tarqatuvchi, kishilarning shaxsiyatiga, ishbilarmonlik obro‘yiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi axborotlarni cheklash yoki taqiqlash masalalari.

Axborot-psixologik xavfsizlikni ta’minlashning ma’naviy-ma’rifiy aspekti. Fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish va axborot-psixologik xavfsizlik. Ommaviy axborot vositalari xodimlari tomonidan axloqiy, o‘zini tutish me‘yorlariga qat’iy amal qilish shaxs,

jamiyat va davlatning axborot-psixologik xavfsizligini ta'minlashdagi muhim shartlardan biri sifatida ta'rif etilishi.

Axborot-psixologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha faoliyatning tashkiliy-texnik aspektlari va uning asosiy tarkibi: kadrlar, dastur bilan ta'minlanish, rejalarini amalga oshirish shartlari.

Axborot-psixologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy-tahliliy va o'quv-uslubiy faoliyat: tarkibiy xususiyatlari, o'ziga xosligi, mazkur yo'nalishdagi faoliyatni tashkil etish, vositalar va bosqichlari.

Inson - ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy tizimning asosi va bosh bo'g'ini. Inson ruhiy xolati uning dunyoqarashlari, e'tiqodi, g'oyalari, javobgarlik va jamoatchilik hissi, moddiy ta'minlanganligi, ehtiyojlarning qondirilishi kabilarga bog'liqligi.

G'oya va uning o'ziga xos xususiyatlari. G'oya turlari, shakl va xususiyatlari. Milliy istiqlol g'oyasi tushunchasi. Mafkura va uning xususiyatlari. Mafkuraning manbai, turlari, ko'rinishi va asosiy maqsadi. Mafkura va shaxs, davlat, jamiyatning axborot-psixologik xavfsizligini ta'minlash muammolari.

Ochiq axborot-kommunikativ tizimlarda shaxsning ko'nikmalarini shakllashtirish hamda to'g'ri baxolash va axborot-psixologik xavfsizlik taxdid belgilarini, ta'sir ko'rsatishni imkoniyatlarini va o'z-o'zini ximoya qilish muomalasini to'g'ri tashkil etish.

Turli axborot-psixologik xolatlarda inson o'z-o'zini tutishi: asosiy komponentlari, shakllari va psixologik o'z-o'zini ximoya qilish algoritmi. Ochiq axborot tizimlar bilan bog'lanish sharoitida psixologik ximoya qilish vositalari. Foydali va zararli axborotlar tushunchasi. Axborotni foydali va foydasizga ajratish ko'nikmasini ishlab chiqish.

Psixologik barqarorlik poydevori – borliqqa, o'z imkoniyatlari va davlat imkoniyatlariga sog'lom qarashni tarbiyalash. Shaxsning ma'naviy-ma'rifiy rivojlanishining axborot-psixologik xavfsizlik kafolati. Psixologik o'z-o'zini boshqarish.

Ommaviy ong xususiyatlari va psixologik manipulyatsiya texnologiyalari. Axborot sohasida jamiyatning psixologik immunitetini shakllantirish tushunchasi, maqsadi va vazifalari. Milliy madaniyat, urf-odatlar, fuqarolik qarashlar, vatanparvarlik tuyg'ulari - begona g'oyaga qarshi immunitetning asosi sifatida.

Axborot xavfsizligining asosiy tarkibiy qismlari: xalqaro munosabat va xalqaro xavfsizlik muammolari yo'nalishiga qaratilgan virtual kutubxonalar fondi, xavfsizlik muammolari xujjatlarini tez qidiruv tizimi, rasmiy xujjatlarga asoslangan jaxon yangiliklari obzori, siyosiy inqirozlar va nizolarni belgilab beruvchi xalqaro anjumanlar, xalkaro munosabatlar muammolari va xavfsizlik muammolari ma'lumotlari. Aniq axborot: ma'lumotlar bazasi, statistika.

Jamoatchilik fikri jamoatchilik ongining ijtimoiy ko'rinishi sifatida. Jamoatchilik fikri fuqarolik jamiyati xolatining o'lchami sifatida. Jamoatchilik fikrini shakllantirish va o'rganish – mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotining tarkibiy qismi.

Jamoatchilik fikrini sotsiologik usullar bilan o'rganish va mamlakat aholisining iqtisodiy, siyosiy hamda ijtimoiy masalalar bo'yicha rivojlanish darajasining tahlili. Ijtimoiy fikr monitoringi va uning tabaqalanishi. Ijtimoiy talablarni o'rganish usullari. Ochiq axborot tizimlaridan ma'lumotlarni qabul qilishni, tushunishni va talqin etishni o'rganish masalalari. Sotsiologik tadqiqot jamoatchilik fikrini o'rganish mexanizmi sifatida. Nomukammal

guruhlarni aniqlash va ularni axborot-psixologik xavfsizlikga ko'rsatadigan ta'siri e'tiborga olish masalasi.

Ijtimoiy fikr va ommaviy axborot vositalari. Ochiq axborot-kommunikativ tizimlar sharoitida jamiyatning psixologik himoyasi tizimi: psixologik ximoyaning asosiy daraja va yo'nalishlari, ximoya tizimini yaratish su'ektlari va texnologiyasi.

Axborot sohasida mamlakatning milliy manfaatlari va ularni ta'minlash. O'zbekistonning axborot xavfsizligiga tahdidlarning turlari. Respublikamizning axborot xavfsizlik holati va uni kuchaytirish bo'yicha vazifalar. Jamiyatning turli sohalarida axborot-psixologik xavfsizligining xususiyatlari va uni ta'minlash uchun kerakli chora-tadbirlar. O'zbekiston Respublikasining axborot va axborot-psixologik xavfsizligini ta'minlash sohasidagi xalqaro hamkorligi.

Davlat siyosatida mamlakat aholisi hamda jamiyatning axborot-psixologik xavfsizligini ta'minlashning asosiy yo'nalishlari, ularni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar. Axborot-psixologik xavfsizlikka erishishning tashkiliy asoslari.

O'zbekistonda axborot bozorini shakllantirish va rivojlantirish masalalari. Respublikada ommaviy axborot vositalarining tarkibi va tizimlari. Ommaviy axborot vositalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi. Fuqarolar uchun ochiq davlat axborot tarmoqlariga yo'l ochishni ta'minlash. Mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan mamlakat aholisining psixologiyasini, mentalitetini, jamiyat fikrining o'ziga xosligi va ular tomonidan bajariladigan ijtimoiy vazifalarni inobatga olish masalasi.

Chet el ommaviy kommunikatsiya vositalarining ta'siri ostida qat'iy psixologik mutanosiblikka erishishning yo'li va vositalari. O'zbekiston xalqining tarixiy, madaniy, ma'naviy boyliklarini mahalliy ommaviy axborot vositalari faoliyatining ustuvor yo'nalishi sifatida tasdiqlash.

Davlat siyosatini axborot ta'minlash, mahalliy aholiga va chet el fuqarolariga demokratizatsiya va jamiyat yangilanish jarayonlari, mamlakatni isloh qilish va modernizatsiyalashtirish, ichki va xalqaro hayotning dolzarb hodisalari bo'yicha O'zbekistonning tutgan o'rni haqida ishonchli, to'g'ri axborot berish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. S'havkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
3. Mirziyoev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.
4. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
5. Nazarov K. Milliy g'oya va mafkura asoslari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
6. Tulenov J. Falsafa. – Toshkent: O'zbekiston, 2013.
7. Abdullaeva Sh. Axborot xavfsizligi asoslari. – Toshkent: Fan, 2016.
8. Qosimov B. Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
9. Mamadaliev X. Axborot-psixologik xavfsizlik asoslari. – Toshkent: Universitet, 2019.
10. Muxammadiev R. Axborot jamiyati va axborot xavfsizligi. – Toshkent: Fan, 2017.
11. Saidov A. Globallashuv va axborot xavfsizligi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2016.
12. Pochepsov G. Informatsionno-psixologicheskie voyny. – Moskva: Refl-buk, 2000.